

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

O papel da advocacia pública na cobrança do crédito tributário no século XXI

The role of public advocacy in the collection of tax credit in the 21st century

DOI: 10.5281/zenodo.16995722

Recebido: 14/07/2025 | Aceito: 26/08/2025 | Publicado on-line: 29/08/2025

Bruno Bastos de Oliveira¹

<https://orcid.org/0000-0002-4563-6366>

<http://lattes.cnpq.br/1416133820227723>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: bruno.bastos@unesp.br

Gianlucca Contiero Murari²

<https://orcid.org/0000-0002-1027-8052>

<http://lattes.cnpq.br/7016759631611436>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: gianlucca.contiero@unesp.br

Nathan Gomes Pereira do Nascimento³

<https://orcid.org/0000-0003-4861-1532>

<http://lattes.cnpq.br/3419376667952699>

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil

E-mail: nathan.nascimento@unesp.br

Resumo

Neste artigo, investigamos como a advocacia pública pode tornar mais efetiva a cobrança do crédito tributário no século XXI, em um ambiente fiscal mais complexo e dinâmico. O objetivo principal é analisar como a advocacia pública pode contribuir para a superação das metodologias tradicionais de cobrança, caracterizadas por processos judiciais morosos e ineficientes. A pesquisa adota o método hipotético-dedutivo, com abordagem bibliográfica, explorando a evolução do sistema tributário brasileiro e as limitações do modelo tradicional baseado na execução fiscal judicial. O estudo examina inicialmente o modo tradicional de cobrança do crédito tributário, identificando sua sequência de atos administrativos desde a ocorrência do fato gerador até a execução judicial. Em seguida, analisa os desafios contemporâneos que evidenciam o esgotamento desse modelo, incluindo a crescente judicialização, a burocracia excessiva, a informalidade da economia e a complexidade das estruturas empresariais. Por fim, investiga as tendências prospectivas para modernização da cobrança tributária, destacando o uso de inteligência artificial, programas de conformidade tributária, a reforma da Lei de Execuções Fiscais e a adoção de mecanismos consensuais. Os achados apontam a advocacia pública como vetor de implantação de tecnologia e de mecanismos consensuais, com impactos mensuráveis na redução de litígios e na recuperação de créditos. Em conclusão, a atuação

¹ Doutor e Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

² Doutorando em Direito, Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil.

³ Doutorando em Direito, Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", SP, Brasil.x

estratégica do órgão de representação estatal aparece como condição prática para uma administração tributária mais ágil e justa.

Palavras-chave: Advocacia pública. Crédito tributário. Execução fiscal. Consensualidade. Administração tributária.

Abstract

In this article, we investigate how public advocacy can make tax credit collection more effective in the 21st century, within a more complex and dynamic fiscal environment. The main objective is to analyze how public advocacy can contribute to overcoming traditional collection methodologies, characterized by lengthy and inefficient judicial processes. The research adopts the hypothetical-deductive method, with a bibliographical approach, exploring the evolution of the Brazilian tax system and the limitations of the traditional model based on judicial tax execution. The study initially examines the traditional mode of tax credit collection, identifying its sequence of administrative acts from the occurrence of the taxable event to judicial execution. Subsequently, it analyzes contemporary challenges that highlight the exhaustion of this model, including increasing judicialization, excessive bureaucracy, economic informality, and the complexity of corporate structures. Finally, it investigates prospective trends for modernizing tax collection, highlighting the use of artificial intelligence, tax compliance programs, reform of the Tax Execution Law, and the adoption of consensual mechanisms. The findings point to public advocacy as a vector for implementing technology and consensual mechanisms, with measurable impacts on litigation reduction and credit recovery. In conclusion, the strategic action of the state representation body appears as a practical condition for a more agile and fair tax administration.

Keywords: Public advocacy. Tax credit. Tax enforcement. Consensuality. Tax administration.

1. Introdução

A cobrança do crédito tributário desempenha um papel fundamental na sustentabilidade financeira do Estado e na viabilização de políticas públicas centrais para o desenvolvimento social e econômico.

No século XXI, o cenário tributário tem se tornado cada vez mais complexo, refletindo mudanças estruturais na economia global, inovações tecnológicas e a crescente demanda por maior transparência e eficiência na administração pública, sendo que, nesse contexto dinâmico, a atuação da advocacia pública se destaca como um componente fundamental na modernização e na superação das formas tradicionais de arrecadação.

Neste estudo, propomos investigar o papel da advocacia pública na cobrança do crédito tributário, buscando responder à seguinte questão de pesquisa: qual é a contribuição desse segmento do direito no enfrentamento dos novos desafios impostos por um sistema tributário em constante evolução?

O objetivo principal deste estudo é compreender a atuação da advocacia pública em um contexto que exige a superação das metodologias tradicionais de cobrança. Inicialmente, será abordado o modo "tradicional" de cobrança de créditos tributários, que frequentemente se sustenta em processos judiciais prolongados, repletos de formalidades e, muitas vezes, ineficazes na recuperação de débitos,

sendo que a análise desse modelo permitirá discutir as limitações e ineficiências que têm caracterizado a cobrança de tributos ao longo dos anos.

Além disso, serão explorados os desafios contemporâneos que afetam a cobrança do crédito tributário, na medida em que a crescente judicialização de questões fiscais, somada à complexidade das relações tributárias no ambiente globalizado, sugere a necessidade de se discutir a tese do esgotamento dos métodos convencionais de cobrança. É necessário entender como esses desafios pedem uma atuação mais ativa da advocacia pública, com estratégias novas e mais eficazes para recuperar tributos.

Adiante, discutiremos novas ferramentas (IA, conformidade, reforma da LEF e mecanismos consensuais) e mapearemos suas implicações para a advocacia pública, buscando compreender de que maneira essas inovações podem contribuir para a eficácia na cobrança de créditos tributários e quais implicações trazem para a própria natureza do exercício da advocacia pública.

Adotando o método hipotético-dedutivo, utilizando uma abordagem bibliográfica que sustentará a análise dos fenômenos em questão, espera-se que este estudo contribua para uma compreensão mais aprofundada do papel da advocacia pública na adaptação e inovação das práticas de cobrança de créditos tributários, destacando sua relevância na construção de um sistema tributário mais eficiente, equitativo e preparado para os desafios da contemporaneidade.

2. A cobrança do crédito tributário no Brasil

A separação entre um acontecimento cotidiano e um acontecimento com relevância jurídica reside nas consequências que este gera no âmbito do Direito. Dito de outra forma, um acontecimento adquire caráter jurídico quando provoca repercussões no universo legal. Na esfera fiscal, essa lógica permanece inalterada. Aquilo que chamamos de "fato gerador" representa um evento da realidade que, devido à determinação expressa da legislação, origina um dever de natureza fiscal.

A Lei nº 5.172/1966, conhecida como Código Tributário Nacional – CTN, estabelece nos dispositivos 113 a 118 as diretrizes gerais sobre o dever tributário e o acontecimento gerador, constituindo esses artigos elementos fundamentais para o estudo que pretendemos desenvolver nesta análise.

De início, torna-se fundamental separar o dever tributário primário do dever tributário secundário. Ao contrário da área privada, onde a legislação civilista estabelece uma conexão de subordinação do dever secundário relativamente ao primário (artigo 233 do Código Civil brasileiro), na matéria fiscal os deveres primário e secundário mantêm autonomia, distinguindo-se pelo tipo de prestação exigida.

O dever tributário primário nasce quando ocorre o acontecimento gerador e possui como finalidade o recolhimento de tributo ou multa em dinheiro (CTN, artigo 113, §1º), enquanto o dever tributário secundário encontra amparo na legislação fiscal e possui como finalidade as condutas, afirmativas ou negativas, ali estabelecidas visando a arrecadação ou o controle dos tributos (CTN, artigo 113, §2º). Percebe-se, dessa maneira, que o dever tributário primário objetiva uma prestação de entregar quantia determinada (dinheiro), podendo representar o recolhimento de um tributo ou de uma multa pecuniária, ao passo que o dever tributário secundário objetiva uma prestação de ação ou omissão, englobando as responsabilidades impostas aos contribuintes visando o controle fiscal, a exemplo da responsabilidade de manter registros contábeis ou, igualmente, a responsabilidade de não obstaculizar a fiscalização.

Esta diferenciação torna-se importante para estabelecer os limites desta pesquisa. Isso ocorre porque nosso foco investigativo restringe-se à cobrança do débito tributário, representando o pagamento deste débito um dever tributário primário cuja responsabilidade recai sobre o contribuinte. Conforme já mencionado anteriormente, o dever tributário primário origina-se quando acontece o fato gerador, sendo este definido pelo Código Tributário Nacional como a circunstância estabelecida em lei como necessária e suficiente para sua materialização. A esta determinação legal (princípio da legalidade rigorosa), por sua vez, denominamos "hipótese de incidência"⁴. Desta forma, enquanto a hipótese de incidência representa a determinação legal e abstrata da circunstância que provoca o nascimento do dever tributário, o fato gerador constitui a materialização desta circunstância no âmbito real, na esfera factual.

Estabelecidos estes conceitos e diferenciações, torna-se viável prosseguir na investigação para entender a sucessão convencional de procedimentos da gestão fazendária objetivando a liquidação do débito tributário. Consideramos esta uma sucessão "convencional" por aplicar-se amplamente a todos os tributos e a todas as esferas governamentais, tendo sua regulamentação geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional, dos artigos 139 ao 208, respeitando a determinação prevista no artigo 146, inciso III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, materializado o fato gerador estabelecido na norma de incidência fiscal, caberá à autoridade administrativa, de forma completamente vinculada e compulsória, formar o débito tributário através da atividade chamada "lançamento". Pelo art. 142 do CTN, lançamento é o procedimento que confirma o fato gerador, estabelece a base tributável, apura o valor do tributo a recolher, identifica o devedor e, quando aplicável, sugere a imposição da sanção adequada.

Posteriormente ao lançamento do dever tributário, que pode realizar-se *ex officio*, mediante declaração ou por homologação, o débito tributário fica estabelecido, obrigando o contribuinte ou o responsável fiscal ao recolhimento do tributo.

No curso convencional da relação jurídico-fiscal, o devedor recebe notificação adequada e o débito tributário extingue-se mediante pagamento em moeda da guia de recolhimento. Entretanto, nas situações onde o contribuinte não satisfaz a prestação do dever tributário primário no período estabelecido, o débito pertencente ao Erário é direcionado para registro em dívida ativa, ocasião em que acontece a verificação administrativa de legalidade (Lei de Execuções Fiscais - LEF, artigo 2º, §3º), obtendo-se deste procedimento a certidão de dívida ativa, documento oficial, provido de liquidez, certeza e exigibilidade (CTN, artigos 202 e 204), e reconhecido pelo Código de Processo Civil como título executivo extrajudicial (Código de Processo Civil, artigo 784, inciso IX).

Assim, surge para a Administração Pública a oportunidade de utilizar os instrumentos de cobrança do débito tributário, podendo tal cobrança realizar-se extrajudicialmente, através da cobrança direta perante o administrado, ou judicialmente, mediante a propositura, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Pública, da demanda de execução fiscal, cujo rito encontra-se regulamentado na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, denominada Lei de Execuções Fiscais.

Observamos, assim, que a sucessão convencional da relação jurídico-fiscal voltada à cobrança dos tributos, quando não quitados pelo contribuinte no período legal, compõe-se dos seguintes eventos e atos jurídicos, sequencialmente: materialização do fato gerador; nascimento do dever tributário; formação do débito tributário mediante lançamento; decurso sem manifestação do período legal para

⁴ PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário Completo**. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

quitação; registro do débito tributário em dívida ativa; e cobrança extrajudicial e judicial do débito tributário.

3. O debate acerca do modo tradicional de cobrança do crédito tributário

Os atuais desafios da cobrança do crédito tributário evidenciam o esgotamento do nosso modelo tradicional. A cobrança desse crédito, historicamente, segue um caminho linear constituído por: lançamento, notificação, pagamento ou, na inadimplência, inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

A dinâmica econômica e social contemporânea, contudo, é marcada pela intensificação da globalização, digitalização e informalidade, o que tem representado um desafio para esse modelo tradicional. A crescente complexidade das operações econômicas, a proliferação de modalidades de tributos e a evasão fiscal, tanto por pessoas físicas quanto por grandes corporações, passaram a exigir novas abordagens e ferramentas para a efetiva cobrança desses créditos.

A execução fiscal, cuja previsão normativa está na Lei nº 6.830/1980, tem se mostrado lenta e onerosa, especialmente diante do aumento de inadimplências e do volume de processos tributários, conforme podemos extrair dos recentes estudos do Conselho Nacional de Justiça⁵. Esse panorama nos sugere a necessidade de repensar os métodos de cobrança para se adequar à realidade contemporânea.

Embora estruturada como o principal mecanismo de cobrança, os dados nos mostram que o modelo adotado de execução fiscal, no âmbito judicial, parece não acompanhar a velocidade e a complexidade das novas relações econômicas e comerciais que vivenciamos no século XXI. O processo judicial, que é burocrático e demorado, gera um acúmulo de ações em trâmite no Poder Judiciário, o que acaba por impedir a rápida recuperação dos créditos pela Fazenda Pública. O tempo prolongado para a resolução das demandas executivas impacta a eficácia da arrecadação e causa a depreciação do valor do crédito ao longo dos anos, o que evidencia a ineficiência deste modelo no contexto atual⁶.

O aumento da litigiosidade tributária é mais um fator que sobrecarrega o Poder Judiciário e causa atrasos na resolução dos conflitos. A crescente judicialização das cobranças resulta em acúmulo de ações que, por sua vez, retardam a solução das pendências tributárias⁷. Nesse sentido, precisamos refletir acerca dos instrumentos utilizados para a cobrança dos créditos tributários, buscando oferecer à Administração Pública um caminho mais célere e mais eficiente para a arrecadação das receitas derivadas.

Outro desafio está relacionado à dificuldade de localizar e constranger o patrimônio dos devedores para a satisfação da dívida. A ocultação de bens em nome do contribuinte inadimplente ou a falta deles dificulta a recuperação do crédito tributário⁸. Assim, mesmo após decisão favorável à Fazenda Pública, os resultados práticos são, por vezes, bastante limitados, visto que não há patrimônio disponível para cobrir o montante devido.

⁵ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro**. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/relatorio-contencioso-tributario-final-v10-2.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2024.

⁶ MUSSI GABRIEL, Ivana; RODRIGUES NETO, Assuero. Averbação Pré-executória como Meio Alternativo de Cobrança de Tributos. **Revista Direito Tributário Atual**, [S. l.], n. 52, p. 189–207, 2022.

⁷ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro**. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/relatorio-contencioso-tributario-final-v10-2.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2024.

⁸ MUSSI GABRIEL, Ivana; RODRIGUES NETO, Assuero. Averbação Pré-executória como Meio Alternativo de Cobrança de Tributos. **Revista Direito Tributário Atual**, [S. l.], n. 52, p. 189–207, 2022.

Não obstante, os desafios na cobrança do crédito tributário vão além da questão da litigiosidade e passam a envolver aspectos administrativos, tecnológicos e econômicos que afetam diretamente a eficiência dos mecanismos tradicionais de arrecadação. A burocracia inerente ao processo de cobrança é um dos principais obstáculos enfrentados pela administração tributária. A sequência de atos administrativos, que inclui a constituição do crédito, a inscrição em dívida ativa e os procedimentos para execução, é marcada por rigidez e morosidade. A estrutura normativa, baseada em um modelo jurídico-formalista que se desenvolveu ao longo do século XX, se mostra pouco adaptável às exigências da dinâmica econômica atual, em que a rapidez e a flexibilidade são essenciais para uma administração tributária eficaz⁹.

A informalidade da economia, por sua vez, representa mais um desafio significativo. A ausência de cadastro de muitos contribuintes ou a atuação destes na informalidade dificulta a identificação pelo Fisco e a cobrança dos tributos devidos. Além disso, a economia digital, com o comércio eletrônico e as criptomoedas, vem criando desafios para a fiscalização e a cobrança, de modo a exigir a adaptação das legislações e dos procedimentos fiscais. O alcance global dessas transações, muitas vezes realizadas sem a presença física das partes envolvidas, desafia a capacidade dos entes tributários de rastrear e cobrar tributos de maneira eficiente.

Por outro lado, a dificuldade em manter atualizadas as informações dos contribuintes inadimplentes consiste em um dos grandes desafios para a administração tributária. A ausência de um cadastro de devedores integrado entre os diversos entes federativos, constantemente atualizada, dificulta a localização dos responsáveis pelo pagamento dos tributos devidos e de seu patrimônio. Em um cenário no qual a economia está globalizada e o capital é volátil, a ausência de dados atualizados dificulta a identificação dos contribuintes, prolongando o processo de cobrança. A fragmentação das informações entre órgãos municipais, estaduais e federais agrava esse problema, criando lacunas que comprometem a efetividade da recuperação dos créditos.

Por fim, a resistência à tributação, reverberada pelas percepções de injustiça fiscal e de ineficiência no gasto público, também tem contribuído para o aumento da inadimplência tributária. A falta de transparência das despesas públicas e a sensação de que os tributos não são revertidos em benefícios para a sociedade acabam por minar a adesão voluntária ao cumprimento das obrigações tributárias, gerando no contribuinte uma repulsa à atividade tributante¹⁰.

Nesse contexto, o que chamamos de “modelo tradicional de cobrança”, aquele baseado meramente na inscrição em dívida ativa e na execução fiscal, mostra-se cada vez mais limitado, trazendo luz à necessidade de adaptação das ferramentas de cobrança às novas dinâmicas sociais e econômicas e às novas tecnologias, além da busca por métodos mais efetivos, o que passa, sem dúvidas, pela redução da litigiosidade.

⁹ ANDRADE, Leonardo. A Transação e o Consequencialismo Funcional da Administração Tributária: a Capacidade de Pagamento do Contribuinte e o Sistema de Recuperação de Créditos Tributários. *Revista Direito Tributário Atual*, [S. l.], n. 53, p. 244–260, 2023.

¹⁰ NASCIMENTO, Nathan Gomes Pereira do. **Tributação e cidadania**: o caráter odioso do tributo e a dupla regressividade tributária. Orientadora: Regina Claudia Laisner. 2023. 135 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2023.

4. As tendências prospectivas para cobrança do crédito tributário e o papel da advocacia pública

Frente aos desafios apontados e à necessidade inegável de incorporar novas tendências à cobrança do crédito tributário, esta seção busca explorar inovações que podem ser implementadas no ordenamento jurídico tributário brasileiro, visando à sua modernização e adaptação à realidade do país, com ênfase no papel crucial da advocacia pública no século XXI.

A aplicação de inteligência artificial e tecnologia pela administração tributária brasileira representa uma alternativa promissora para enfrentar os desafios decorrentes da complexidade das operações e transações no mercado contemporâneo. Embora o uso dessas ferramentas já tenha sido iniciado na administração tributária e aduaneira, seu alcance ainda é limitado, com foco principalmente em julgamentos de pequeno valor, no âmbito da Receita Federal do Brasil¹¹.

O uso da inteligência artificial tem o potencial de, simultaneamente, aumentar a arrecadação tributária e reduzir a burocracia, desde que aplicado de forma eficaz tanto pelo fisco quanto pelos contribuintes. Além disso, pode contribuir para a diminuição do estoque de litígios tributários, tanto administrativos quanto judiciais, ao agrupar casos semelhantes e permitir a aplicação unificada de precedentes, por meio de algoritmos bem estruturados¹².

Outrossim, o aceno a programas de conformidade tributária é uma tendência importante neste novo contexto. Parte-se da ideia de que a administração tributária deve incentivar, por meio de benefícios ou programas, a adoção de boas práticas de conformidade tributária e monitorar o cumprimento das obrigações principais e acessórias de forma tempestiva, evitando a necessidade de cobrança *a posteriori* e propiciando uma relação cooperativa de confiança mútua¹³.

Há diversos projetos em tramitação no Congresso Nacional que tratam do contencioso administrativo e judicial em matéria tributária, todos alinhados à tendência de reduzir a judicialização e promover formas consensuais de resolução de litígios tributários. O mais relevante entre eles é o projeto que propõe a reforma da Lei de Execução Fiscal no Brasil¹⁴.

Como mencionado, a atual Lei de Execução Fiscal no Brasil é obsoleta, marcada por burocracia, lentidão e excesso de formalismo devido à sua origem. O projeto de uma nova lei de execuções fiscais busca trazer maior agilidade e eficiência à cobrança de créditos tributários, adaptando-a ao cenário jurídico e econômico contemporâneo do país, em sintonia com os desafios previamente discutidos¹⁵.

Uma das inovações mais relevantes trazidas pelo projeto da nova lei de execução fiscal, se aprovado, será a proibição de cobrança de créditos que contrariem entendimentos firmados em precedentes qualificados dos Tribunais Superiores ou que desrespeitem orientações vinculantes estabelecidas em súmulas administrativas do próprio ente tributante¹⁶.

¹¹ MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Tributação e Inteligência Artificial. *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, Ano 6, nº 1. 2020. p. 64-65.

¹² *Ibid.* p. 75.

¹³ JOB, Pedro Gravina. Cooperative Compliance, a economia digital e gestão tributária municipal. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, [S. l.], v. 10, n. 1, 2024. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2526-0138/2024.v10i1.10544. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/direitotributario/article/view/10544>. Acesso em: 12 out. 2024. p. 96.

¹⁴ BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 2488, de 2022**. Dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações de direito público, e dá outras providências. Brasília: Senado Federal, 2022. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9199099&ts=1723670335058&disposition=inline> Acesso em: 10 out. 2024.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Trata-se de uma importante contribuição que caminha de acordo com o sistema de precedentes inaugurado pelo Código de Processo Civil - CPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a exemplo do disposto em seu artigo 927 e incisos correspondentes¹⁷, ressalvados os casos em que comprovada a distinção entre a coisa julgada e o caso concreto.

Outro mecanismo relevante é a possibilidade de, após a inscrição, o devedor, por meio eletrônico, realizar o pagamento, parcelamento, transação, oferecer garantia ou solicitar a revisão da dívida. Esse modelo facilita uma via consensual e promove uma melhor aproximação entre o fisco e o contribuinte já na primeira fase da inscrição do débito em dívida ativa¹⁸.

Superada a fase inicial, tem início a etapa de cobrança extrajudicial da dívida, que inclui medidas como protesto, averbação de certidões e comunicação aos cadastros de proteção ao crédito. Esses mecanismos, quando aplicados com razoabilidade e proporcionalidade, mostram-se eficazes na redução da judicialização dos conflitos tributários¹⁹.

O projeto também propõe uma solução para a execução de dívidas tributárias de pequeno valor, que representem até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), permitindo sua cobrança de forma administrativa ou extrajudicial, sem a necessidade de ajuizar execuções fiscais²⁰.

Para conferir maior efetividade à persecução do crédito tributário, o projeto da nova lei de execuções fiscais propõe que o ato da citação contenha ordem de penhora de ativos financeiros do devedor mantidos em instituições financeiras e permite a responsabilização de terceiros ou de grupo econômico com base em prova emprestada, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica²¹.

O texto também inova ao determinar a reunião de ações em desfavor de um mesmo devedor em um único juízo, constituindo verdadeira regra de prevenção²², em substituição à faculdade conferida aos juízes pela Súmula nº 515, do Superior Tribunal de Justiça²³.

Em caso de rejeição dos embargos à execução fiscal, ausência de oposição ou recebimento sem efeito suspensivo, a norma assegura maior facilidade para a tomada de atos expropriatórios da garantia do juízo. Por fim, simplifica o arquivamento, o desarquivamento e a extinção em razão da prescrição intercorrente no caso de não localização de bens ou direitos penhoráveis²⁴.

Em suma, este projeto de lei “aborda efetivamente os desafios da cobrança da dívida ativa, buscando aprimorar a eficácia do processo, promover a autocomposição e agilizar a recuperação de recursos”²⁵.

¹⁷ BRASIL. Lei nº 13.015, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, 16 mar. 2015.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ CASTELLANI, Fernando F. **Novas formas de cobrança do crédito tributário: call center, serasa e protesto**. Ibet, 2018. Disponível em: <https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Fernando-F.-Castellani.pdf>. Acesso em 10 out. 2024.

²⁰ BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 2488, de 2022**. Dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações de direito público, e dá outras providências. Brasília: Senado Federal, 2022. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9199099&ts=1723670335058&disposition=inline>.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 515**. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2014.

²⁴ BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 2488, de 2022**. Dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações de direito público, e dá outras providências. Brasília: Senado Federal, 2022. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9199099&ts=1723670335058&disposition=inline>

²⁵ GOMES, Marcus Livio; SOUSA PACHECO CRUZ SILVA, Eduardo; TAVARES DE MENEZES NETTO, Manoel. A compatibilidade entre (in)disponibilidade do interesse público e do crédito tributário com a consensualidade. **Revista Eletrônica**

Ainda, outras propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional versam sobre tendências prospectivas em matéria de contencioso tributário, versando sobre normas e métodos de prevenção de litígios, conformidade e a adoção de mecanismos consensuais, como a mediação e a autocomposição como caminhos para a recuperação efetiva do crédito tributário, além da arbitragem em matéria tributária²⁶.

Tendo em vista que a aprovação da Emenda Constitucional n.º 132 e sua regulamentação²⁷ trazem a atribuição de competências por parte do comitê gestor do IBS e novas normas em matéria de contencioso tributário administrativo²⁸, as alterações expostas podem não ser efetivadas.

Contudo, verifica-se que, salvo hipóteses de *distinguishing* ou de superação de entendimento, o PLP n.º 108 de 2024, em seu artigo 91, valoriza o sistema de precedentes, assim como fazia a predecessora da nova lei de execuções fiscais²⁹. Mas as diversas outras modificações não encontram correspondentes na recente proposta.

A grande aposta na consensualidade traduz a conhecida nova administração pública, também denominada de administração consensual, que valoriza a transparência, a conciliação, a negociação e os acordos entre os cidadãos e a administração³⁰, uma inédita roupagem para a relação entre o contribuinte e o fisco.

A adoção de soluções consensuais pode ser vista como um caminho natural para tornar a cobrança tributária mais eficiente, permitindo arrecadar mais gastando menos, quando comparado com a judicialização, reduzindo custos para os contribuintes e para o Estado como um todo³¹.

A transação já está prevista pela Lei n.º 13.988/2020 para a União, suas autarquias e fundações e seus devedores³², entretanto, os dados divulgados pelo Diagnóstico do Contencioso Judicial Tributário Brasileiro demonstram que, a nível estadual e municipal, a legislação de consensualidade em matéria tributária ainda é incipiente³³.

No mesmo sentido, as medidas de cobrança administrativa regulamentadas no ordenamento jurídico brasileiro ainda são tímidas e insuficientes para solucionar os problemas evidenciados no presente trabalho. Faltam à administração tributária medidas coercitivas “como a penhora, a medida cautelar fiscal e a execução de bens

de **Direito Processual**, [S. l.], v. 25, n. 1, 2024. DOI: 10.12957/redp.2024.81910. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/81910>. Acesso em: 11 out. 2024. p. 355.

²⁶ *Ibid*, p. 355-356.

²⁷ A saber, o PLP n.º 68 de 2024 e o PLP n.º 108 de 2024.

²⁸ BRASIL. Congresso Nacional. **Projeto de Lei Complementar n.º 108 de 5 de junho de 2024**. Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços – CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, sobre a distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação do IBS, e sobre o Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional. 2024.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a nova face da Administração Pública no século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação. **A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional**. n. 11, jan./mar. 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 38-39

³¹ GOMES, Marcus Livio; SOUSA PACHECO CRUZ SILVA, Eduardo; TAVARES DE MENEZES NETTO, Manoel. A compatibilidade entre (in)disponibilidade do interesse público e do crédito tributário com a consensualidade. **Revista Eletrônica de Direito Processual**, [S. l.], v. 25, n. 1, 2024. DOI: 10.12957/redp.2024.81910. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/81910>. Acesso em: 11 out. 2024. p. 351.

³² BRASIL. Lei n.º 13.988 de 14 de abril de 2020. Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis n os 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002. **Diário Oficial da União**, Brasília, 14 de abril de 2020.

³³ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro**. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/relatorio-contencioso-tributario-final-v10-2.pdf>. Acesso em: 10 out. 2024.

para cumprir a sua finalidade principal de arrecadar tributos³⁴ na seara administrativa, sem a intervenção do Poder Judiciário.

Os advogados públicos terão um papel fundamental na superação dos desafios relacionados à cobrança tributária, especialmente na mobilização política interna, perante os órgãos competentes da Administração Pública direta, e na mobilização política externa, perante o Poder Legislativo. Sua atuação será essencial nas discussões e na formulação de propostas legislativas, com participação ativa em consultas e audiências públicas.

Nesse sentido, terão papel crucial na formulação de políticas públicas relacionadas à cobrança do crédito tributário, levando em consideração mecanismos modernos e com maior eficiência fiscal, preservando e recuperando recursos públicos e assegurando a disponibilidade de recurso para as demais políticas públicas.

Além disso, a capacitação em inteligência artificial, tecnologia e sua aplicação na arrecadação, na simplificação de processos e na organização e análise de casos deverá ser uma competência central dos advogados públicos no futuro próximo. Isso contribuirá para aumentar a arrecadação, fomentar soluções consensuais e reduzir os estoques tributários.

Os advogados públicos também deverão adotar uma postura voltada à conformidade e à consensualidade, assegurando, além disso, o respeito aos precedentes qualificados. À medida que as legislações estaduais e municipais evoluem para incorporar mecanismos como mediação, transação, arbitragem e outras formas de solução consensual de conflitos, eles deverão priorizar essas alternativas em detrimento de abordagens litigiosas.

Por fim, com o avanço da legislação brasileira em favor de uma genuína perspectiva de execução extrajudicial em âmbito administrativo, as melhoras administrativas, os arrestos e outras medidas de satisfação do crédito público devem ser utilizados com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, privilegiando a dignidade da pessoa humana na hipótese de conflitos diretos.

Em suma, a administração pública tem adotado nova abordagem, que se reflete na administração tributária e, por consequência, os advogados públicos farão parte da adaptação à moderna realidade. É importante que o processo contínuo de aprendizagem ao qual estão sujeitos englobe temas relacionados à tecnologia e à inteligência artificial e que priorizem, sempre que possível, métodos de consensualismo e incentivo à conformidade.

5. Conclusão

A presente pesquisa demonstrou que a cobrança do crédito tributário, no século XXI, enfrenta desafios complexos que demandam a superação das metodologias tradicionais e a adoção de estratégias inovadoras, já que o modelo tradicional, baseado em processos judiciais morosos e burocráticos, demonstra-se ineficiente frente à dinâmica econômica contemporânea, marcada pela intensificação da globalização, pela digitalização e pela crescente informalidade.

A judicialização excessiva, a complexidade das relações tributárias, a dificuldade na localização de bens e a resistência à tributação contribuem para o esgotamento do sistema tradicional de cobrança e para o acúmulo de dívidas, prejudicando a arrecadação e a capacidade do Estado de financiar políticas públicas essenciais.

³⁴ FUJITA, Sergio Akira. **ANÁLISE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA FISCAL FEDERAL**: problemas e soluções. Orientador: Marcos Aurélio Pereira Valadão. 93f. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em direito tributário). Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Brasília. 2019.

Neste contexto, a atuação da advocacia pública se configura como elemento crucial para a superação dos desafios apontados, restando evidenciado neste artigo a necessidade de uma atuação estratégica, que incorpore não só a expertise jurídica tradicional, mas também a adoção de novas tecnologias e de métodos extrajudiciais de resolução de conflitos.

A utilização da inteligência artificial, por exemplo, permite otimizar a análise de dados, identificar padrões de inadimplência e aprimorar a gestão do contencioso tributário, enquanto a adoção de métodos consensuais, como a mediação e a arbitragem, pode acelerar a recuperação de créditos e reduzir a litigiosidade.

A análise das tendências prospectivas, como a reforma da Lei de Execuções Fiscais e a crescente importância da consensualidade, reforça a necessidade de uma atuação multifacetada da advocacia pública, numa demonstração da necessidade de adaptação à nova realidade jurídica e econômica, exigindo dos advogados públicos não apenas o domínio das técnicas jurídicas tradicionais, mas também a capacidade de lidar com as novas tecnologias, de negociar e de buscar soluções consensuais, priorizando sempre a eficiência, a justiça e a proporcionalidade.

Iniciativas como programas de educação fiscal e estímulo à regularização tributária podem ajudar a reduzir a inadimplência e a construir um sistema mais equilibrado e eficiente.

É fato que a modernização da legislação e das práticas de cobrança tributária, incluindo a implementação de mecanismos de prevenção de litígios e o incentivo à consensualidade, é imprescindível para a construção de um sistema que arrecade com previsibilidade e reduza litigiosidade, sem sacrificar garantias do contribuinte.

A advocacia pública, por meio da sua atuação estratégica, da capacitação contínua e da adaptação às novas tecnologias, desempenha um papel fundamental nesse processo de transformação, assegurando o equilíbrio entre a arrecadação eficiente e a justiça fiscal.

Referências

ANDRADE, Leonardo. A Transação e o Consequencialismo Funcional da Administração Tributária: a Capacidade de Pagamento do Contribuinte e o Sistema de Recuperação de Créditos Tributários. **Revista Direito Tributário Atual**, [S. l.], n. 53, p. 244–260, 2023.

BRASIL. Congresso Nacional. **Projeto de Lei Complementar n.º 108 de 5 de junho de 2024**. Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços – CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, sobre a distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação do IBS, e sobre o Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional. 2024.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei n.º 13.988 de 14 de abril de 2020. Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis n 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002. **Diário Oficial da União**, Brasília, 14 de abril de 2020.

BRASIL. Lei nº 13.015, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, 16 mar. 2015.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. **Diário Oficial da União**, Brasília, 27 out. 1966.

BRASIL. Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 22 set. 1980.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 2488, de 2022**. Dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações de direito público, e dá outras providências. Brasília: Senado Federal, 2022. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9199099&ts=1723670335058&disposition=inline> Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula n.º 515**. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2014.

CASTELLANI, Fernando F. **Novas formas de cobrança do crédito tributário: call center, serasa e protesto**. Ibet, 2018. Disponível em: <https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Fernando-F.-Castellani.pdf>. Acesso em 10 out. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro**. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/relatorio-contencioso-tributario-final-v10-2.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2024.

FUJITA, Sergio Akira. **ANÁLISE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA FISCAL FEDERAL: problemas e soluções**. Orientador: Marcos Aurélio Pereira Valadão. 93f. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em direito tributário). Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Brasília. 2019.

GOMES, Marcus Livio; SILVA, Eduardo Sousa Pacheco Cruz; MENEZES NETTO, Manoel Tavares de. A compatibilidade entre (in)disponibilidade do interesse público e do crédito tributário com a consensualidade. **Revista Eletrônica de Direito Processual**, [S. l.], v. 25, n. 1, 2024. DOI: 10.12957/redp.2024.81910. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/81910>. Acesso em: 11 out. 2024. p. 355.

JOB, Pedro Gravina. Cooperative Compliance, a economia digital e gestão tributária municipal. **Revista de Direito Tributário e Financeiro**, [S. l.], v. 10, n. 1, 2024. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2526-0138/2024.v10i1.10544. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/direitotributario/article/view/10544>. Acesso em: 12 out. 2024. p. 96.

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Tributação e Inteligência Artificial. **Revista Jurídica Luso-Brasileira**, Ano 6 , nº 1. 2020. p. 64-65.

MUSSI GABRIEL, Ivana; RODRIGUES NETO, Assuero. Averbação Pré-executória como Meio Alternativo de Cobrança de Tributos. **Revista Direito Tributário Atual**, [S. l.], n. 52, p. 189–207, 2022.

NASCIMENTO, Nathan Gomes Pereira do. **Tributação e cidadania: o caráter odioso do tributo e a dupla regressividade tributária**. Orientadora: Regina Claudia Laisner. 2023. 135 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2023.

OLIVEIRA, Gustavo Justino de; SCHWANKA, Cristiane. A administração consensual como a nova face da Administração Pública no século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação. **A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional**. n. 11, jan./mar. 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 38-39

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário Completo**. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.